

ГЕРМАНСКИЕ ЯЗЫКИ

УДК 811.111'42:821.111-311.6(73)

© 2025 О. Л. Бессонова, Е. С. Любивая

РЕАЛИИ В РОМАНЕ Р. П. УОРРЕНА «ALL THE KING'S MEN»*

Настоящая статья посвящена анализу семантических и лингвокультурологических характеристик реалий, а также особенностям их функционирования в романе американского писателя Роберта Пенна Уоррена «All the King's Men». Комплексное исследование реалий позволяет выделить группы реалий согласно тематической и национальной принадлежности, проанализировать оценочное значение реалий и определить их функции в контексте художественного произведения.

Ключевые слова: *реалия, художественный текст, оценка, национальная маркированность, функция.*

© 2025 O. L. Bessonova, E. S. Liubivaia

REALIA IN THE NOVEL ALL THE KING'S MEN BY R. P. WARREN

The paper deals with the analysis of the semantic and linguocultural characteristics of realia and peculiarities of their functioning in the novel All the King's Men by the American writer Robert Penn Warren. The complex study of realia enables us to identify the groups of realia according to the thematic and national belonging, to analyse their evaluative connotation and determine their functions in the context of the fiction work.

Key words: *realia, fiction text, evaluation, national belonging, function.*

1. Введение. Статья посвящена анализу семантических и лингвокультурологических характеристик реалий, а также особенностям их функционирования в романе американского писателя XX века Роберта Пенна Уоррена «All the King's Men». События романа разворачиваются с 1922 г. по 1939 г. и происходят в один из самых драматических для Соединённых Штатов Америки периодов – Великую депрессию (1929-1933). В центре внимания – восхождение на политический олимп и резкое падение с него Вилли Старка, губернатора одного из южных штатов. Писатель, кропотливо исследуя тему личности во власти, точно и детально описывает жизнь своих современников, передавая атмосферу американской деятельности и показывая глубокие знания истории своей страны. Одним из инструментов, благодаря которому достигается данный эффект, являются реалии, важный культурноносный пласт лексического состава языка. Они создают национальный и исторический колорит и становятся ключом к пониманию культурной и социальной жизни народа.

* Исследование проводилось по теме государственного задания «Декодирование и интерпретация аксиологической семантики в славянских, германских, романских и кавказских лингвокультурах» (номер госрегистрации 124012400351-9).

Как показывает анализ литературы по проблеме исследования, не существует единого подхода к определению термина «реалия». По мнению О. С. Лилюковича, отсутствие одного стандартного пути в интерпретации рассматриваемого термина усложняет его использование в научных исследованиях [Лилюкович, 2015: 101]. Однако во многих работах исследователи предпочитают следовать определению Г. Д. Томашина, согласно которому реалии – это «названия присущих только определённым нациям и народам предметов материальной культуры, фактов истории, государственных институтов, имён национальных и фольклорных героев, мифологических существ и т. д.» [Томашин, 1988: 5]. Исходя из этого определения, понятие «реалия» включает в себя не только материальные предметы, но и нематериальные, абстрактные явления [Кабакова, 2024: 189].

Реалии, являясь «словами с культурным подтекстом, несущими в себе фоновую информацию», становятся основными единицами любого дискурса, в том числе и художественного [Башмакова, 2024: 23]. В таком случае реалии «отражают фоновые знания автора, значимые для понимания вложенного им в текст смысла и связанные с культурой, которую он стремится отразить в своей работе, придавая национально-культурную окраску повествованию» [Куракина, 2023: 42].

Актуальность данной исследовательской работы обусловлена лингвокультурологической ценностью реалии как части вертикального контекста художественного произведения и культураносного языкового элемента, который влияет на повышение культурной грамотности изучающих английский язык.

Объектом данного исследования являются различные типы реалий в романе американского писателя Р. П. Уоррена «All the King's Men». **Предмет** исследования – семантические, лингвокультурологические и функциональные особенности реалий в анализируемом романе. **Цель** исследования заключается в установлении и описании семантических характеристик реалий, их лингвокультурологической значимости и функциональных особенностей в романе Р. П. Уоррена «All the King's Men».

2. Основные результаты исследования

2.1. Тематическая классификация реалий. Эмпирический материал исследования составили 256 реалий, отобранных из романа Р. П. Уоррена «All the King's Men». На основе классификаций Г. Д. Томашина [Томашин, 1988], С. Влахова и С. Флорина [Влахов, Флорин, 1980] были определены 6 тематических групп реалий, функционирующих в анализируемом художественном произведении (см. табл. 1).

Таблица 1. Тематическая классификация реалий в романе Р. П. Уоррена «All the King's Men»

Группа	Кол-во	%	Примеры
Этнографические	70	27	<i>gondolas, roadster, rye whisky, cribhouse, fandango</i>
Географические	67	26	<i>Oregon, Tiber, Chickamauga, tidelands</i>
Исторические	44	17	<i>the Civil War, Daniel Boone, Marie Antoinette</i>
Реалии системы образования, религии и культуры	29	12	<i>Campbellite, Princeton, Phi Beta Kappa key, Vanity Fair, Piranesi</i>
Общественно-политические реалии	27	11	<i>Governor, Whig, primary, bowie, affidavit</i>
Мифологические и литературные реалии	19	7	<i>Leprechaun, Gulliver, Rip Van Winkle, Arabian Nights</i>
Всего:	256	100	

В романе многочисленными примерами представлена группа этнографических реалий (27 %), которая, в свою очередь, подразделяется на несколько подгрупп. Так, выделяется тематическая подгруппа реалий, связанных с транспортом и дорогами. К примеру, в тексте присутствует американская реалия *roadster* ‘двухместные или трёхместные автомобили без крыши’. Подобная модель машины была крайне популярна в 20-е и 30-е годы XX ст. в США.

Подгруппа спортивных реалий также присутствует в романе, поскольку, во-первых, спорт – важная часть жизни американцев, а во-вторых, сын Вилли Старка, Том, профессионально играет в американский футбол. Таким образом, в тексте встречается американская реалия *cheerleader*, обозначающая людей, призывающих болеть за определённую команду на спортивных мероприятиях, скандируя девизы и танцующая.

Бытовые реалии в романе могут обозначать пищу и напитки, одежду, жилище и мебель, бытовые заведения, музыку, танцы, игры и игрушки, праздники, единицы измерения и валюту, этнические объекты. Так, к примеру, в тексте рассматриваемого художественного произведения обнаруживается реалия *Maryland rye* ‘особый вид ржаного виски, производимого в Мэриленде, США’.

Важным элементом повествования в романе «All the King's Men» является группа географических реалий (26%). В рассматриваемом художественном произведении прослеживается функционирование хронотопа дороги. Вначале читателям показывают, как Вилли Старк ездит по городам штата во время предвыборной кампании; затем Джек Бёрден идёт по следу в поисках компромата на судью Ирвинга; в конце концов, Касс Мастерн, дальний родственник Бёрдена, также путешествует, пытаясь искупить предательство друга. Более того, в романе «All the King's Men» географические реалии

порою могут выступать не в прямом значении. Рассмотрим следующее предложение: «*The dream took him into Tennessee again – Chickamauga, Knoxville, Chattanooga, and the nameless skirmishes, and the bullet for which he waited did not find him*» [Уоррен, 1953]. В отрывке упоминаются река Чикамога в США и города Ноксвилл и Чаттануга в штате Теннесси. В данном контексте эти названия подразумевают не столько объекты на карте, сколько сражения, которые произошли в этих местах. Поэтому подобные реалии помогают автору дать имплицитную характеристику места и времени действия в романе.

Следующая группа реалий, которую можно выделить в произведении, – это исторические реалии (17%). Из-за того, что повествование ведётся от лица Джека Бёрдена, который изучал историю в университете, часто можно заметить в его мыслях и речи использование исторических реалий. К примеру: «*He was a hook nosed, sour faced, gaunt individual who reminded me vaguely of Andrew Jackson or a back country evangelist despite the white turban on his head made out of sterile towels*» [Уоррен, 1953]. В этом случае речь идёт о седьмом президенте США, одном из основателей Демократической партии, Эндрю Джексоне.

Реалии сферы образования, религии и культуры (12 %) также выполняют важную функцию в романе. В первую очередь, это реалии, связанные с религиями, их последователями и местами поклонений (*St. Luke's Episcopal Church*), системой образования (*S.A.T.C.*), средствами массовой информацией («*Harper's Bazaar*»), медицинскими учреждениями (*the Massachusetts General*), искусством (*the Maxfield Parrish picture*) и наукой (*Einstein*).

В связи с тем, что главные герои романа являются частью политической системы США, можно выделить группу общественно-политических реалий (11%), которая состоит из языковых единиц, обозначающих органы власти и их носителей (*Republican Congressmen*), административно-территориальное устройство (*County*), элементы общественно-политической жизни (*primary*) и военные реалии (*A.38 automatic*).

Последняя группа реалий связана с мифологией и литературой (7%). В неё включены имена литературных и мифологических персонажей (*Peter Rabbit*), названия литературных трудов (*the Arabian Nights*) и имена писателей/поэтов (*Dickens*).

2.2. Классификация реалий по их национальной принадлежности. Согласно классификации С. Влахова и С. Флорина [Влахов, Флорин, 1980], основывающейся на национальной принадлежности, можно выделить следующие типы реалий: микрореалии, локальные реалии, национальные, региональные и интернациональные реалии. В романе «All the King's Men» автором используются три типа реалий – национальные, региональные и интернациональные (см. табл. 2.).

Таблица 2. Типы культурной маркированности реалий в романе Р. П. Уоррена «*All the King's Men*»

	Тип	Кол-во	%	Примеры
Национальные	США	172	79	<i>Cribhouse, White House, primary</i>
	Великобритания	17		<i>Gulliver, Dickens</i>
	Италия	6		<i>Piranesi, gondolas</i>
	Франция	4		<i>Pompadour, Foch</i>
	Германия	2		<i>Einstein, Ludendorff</i>
	Ирландия	1		<i>leprechaun</i>
	Испания	1		<i>fandango</i>
	Канада	1		<i>igloo</i>
Интернациональные		27	10	<i>Sam Browne belts, bourbon</i>
Региональные	Страны англосаксонской сферы	11	11	<i>County Treasurer, tenpenny, Attorney General</i>
	Великобритания + США	5		<i>Svengali, General Oglethorpe</i>
	США + Канада	3		<i>Niagara Falls, five-and-ten-cent store trade</i>
	Северная Америка + Южная Америка	2		<i>Octoroon, huaraches, Thanksgiving</i>
	Страны Востока + Северная Африка + Индия	2		<i>turban, scimitar</i>
	США + Австралия	2		<i>octoroon, roadhouse</i>
Всего:		256	100	

Национальные реалии занимают доминирующую позицию (79%) среди анализируемых языковых единиц. В данной группе наблюдается большое количество американских реалий, что обусловлено местом, где происходят события в романе, – Соединённые Штаты Америки. Таким образом, читатель встречается реалию *needle bear*, обозначающую слабоалкогольное пиво с примесью специй. Она является отражением американской культуры, поскольку именно такое пиво было распространено среди населения во время «Сухого закона» в США (1920-1933).

Были также обнаружены английские, итальянские, французские, немецкие, ирландские, канадские и испанские реалии, но в тексте романа они представлены единичными примерами, которые скорее показывают широкий кругозор Джека Бёрдена, от лица которого ведётся повествование, чем являются характерной чертой романа в целом.

В романе «*All the King's Men*» представлены несколько подгрупп региональных реалий (11%). Проанализировав их, можно сделать вывод, что распространение подобных реалий на территории нескольких стран обусловлено исторически. Это подтверждает выделяемая подгруппа реалий стран англосаксонской сферы. В XIX ст. Британская империя имела множество колоний, доминионов и протекторатов. По этой причине

многие реалии, связанные с административным и политическим устройством, стали использоваться в подконтрольных ей странах. К примеру, реалия *Attorney General* впервые была зафиксирована в период Нормандского завоевания Англии. С ростом политического влияния Великобритании данная реалия, обозначающая главного юридического советника правительства государства или штата, стала использоваться в США, Австралии, Канаде, Бангладеше, Гонконге и в других странах, ранее существовавших под протекторатом Британской империи.

В романе «All the King's Men» присутствуют реалии, которые относятся к группе интернациональных реалий (10%), твёрдо вошедших в лексический состав многих языков. В качестве примера можно привести реалию *coke*, обозначающую безалкогольный газированный напиток тёмно-коричневого цвета производства компании «The Coca-Cola Company». Данный напиток получил признание почти во всех странах мира. Более того, так стали называть даже аналогичные по консистенции напитки, но выпускаемые другими компаниями. Тем не менее, указанный продукт обладает прочными ассоциациями с США.

2.3. Оценочный компонент значения реалий. Особый статус реалий обусловлен тем, что они являются частью, прежде всего, внеязыковой действительности. Объекты и явления, обозначаемые реалиями, могут вызывать общепринятые культурные ассоциации, которые влияют на восприятие конкретной реалии. Реалия обладает не только денотативным, но и коннотативным значением и, следовательно, может содержать оценку [Томахин, 1988: 14]. Более того, А. Мамдалиев указывает, что реалии способны вызывать эмоции и ассоциации в художественном тексте, которые связаны с определённым культурным опытом, тем самым способствуя более глубокой эмоциональной связи читателя с текстом [Mamadaliyev, 2023: 22]. П. Ю. Красильникова указывает, что оценка основывается на опыте, определённом состоянии сознания и общечеловеческих стандартах бытия и именно эти три аспекта «мотивируют субъект приписать ценность определённому предмету путём выражения оценки» [Красильникова, 2017: 28].

Представляется важным корректно определить особенности оценочного значения реалии в художественном тексте, поскольку оценочное суждение о качествах предмета или явления, обозначаемых реалией, выражает «его ценность с точки зрения взглядов и чувств субъекта, которые основываются на универсальных и национально-специфических ценностях индивида и всего лингвокультурного сообщества» (подробнее о декодировании оценочной семантики см. [Бессонова, Ососкова, 2024: 83]). В романе Р. П. Уоррена «All the King's Men» аксиологическое пространство реалии, в основном, положительное (65%).

Рассмотрим пример реалии с позитивной коннотацией. При первом появлении Хью

Миллера, одного из соратников Вилли Старка, автор даёт ему следующее описание: «*And then in the doorway stood the tall, lean, somewhat stooped man, with swarthy face and unkempt dark hair and sad eyes under black brows, and with a Phi Beta Kappa key slung across his untidy blue serge*» [Уоррен, 1953]. Ключ общества Phi Beta Карра – это отличительный знак старейшего академического общества США, чьи члены должны иметь отличные показатели в учёбе и проявлять высокие моральные качества. Следовательно, читатель, знакомый с данной реалией, подсознательно добавляет положительные черты в формирование образа этого персонажа, даже несмотря на его неопрятный внешний вид («*his untidy blue serge*»). И эти положительные черты подтверждаются, когда почти каждый раз при упоминании Хью Миллера, Джек Бёрден добавляет: «*Harvard Law School, Lafayette Escadrille, Croix de Guerre, clean hands, pure heart*» [Уоррен, 1953]. Таким образом, реалия *Phi Beta Kappa key* изначально несёт в себе позитивную коннотацию, и в данном случае сама реалия влияет на контекст, а именно на восприятие героя читателем.

В романе встречаются реалии с негативной коннотацией. Подтверждением этому является следующий пример: «*At Lexington he went down to West Short Street, to the Lewis C. Robards barracoon, which Mr. Robards had converted from the old Lexington Theatre a few years earlier*» [Уоррен, 1953]. Льюис Робардс – американский работорговец XIX-ого века, замешанный во многих случаях, связанных с похищением свободных граждан в рабство. Следовательно, любое упоминание данного имени, являющегося ономастической реалией, в тексте несёт в себе негативную оценку.

В рассматриваемом художественном произведении также наблюдается модификация оценочного значения реалий (см. табл. 3).

Таблица 3. Модели модификации оценочного значения реалий в романе Р. П. Уоррена «*All the King's Men*»

Модель	Схема	Кол-во	%	Примеры
Возникновение оценочного значения	«0 → +»/ «0 → -»	15	75	« <i>Then <u>Arizona</u>, which is grandeur and the slow incredulous stare of sheep, until you hit the Mojave</i> » [Warren, 1953].
Изменение знака оценки на противоположный	«+ → -»	5	25	« <i>If a woman could learn to fake it she would make <u>Nell Gwyn</u> and <u>Pompadour</u> look like a couple of <u>Campfire Girls</u> wearing bifocals and ground gripper shoes and with hands on their teeth</i> » [Warren, 1953].
Всего:		20	100	

В ходе исследования было установлено, что у реалии может возникнуть оценочное значение. Функционирование данной модели проанализировано на следующем примере: «*I ate roast duck stuffed with oysters and yams and that wonderful curry they make in Savannah,*

which tastes good even to a man like me who loathes food...» [Уоррен, 1953]. Реалия *curry* 'блюдо индийской кухни, при приготовлении которого используется смесь пряностей карри' не несёт в себе ни негативной, ни позитивной коннотации, но эпитет *wonderful*, выступающий в качестве эксплицитного маркера оценки, придаёт ей позитивную коннотацию. Более того, последующий комментарий «*which tastes good even to a man like me who loathes food*» подчёркивает вкусовые достоинства блюда.

Знак оценки реалии может измениться на противоположный. К примеру, обратим внимание на следующий отрывок: «*She has maybe had plenty to put up with already in her way, and you would be a sap to crucify her just because you got some high faluting idea you are an Eagle Scout and she is Joan of Arc*» [Уоррен, 1953]. В данной цитате обнаружены две реалии: первая из них – *Eagle Scout* – это высший ранг, который можно достигнуть среди бойскаутов в США; вторая реалия – *Joan of Arc* – национальная героиня Франции. Рассмотренные реалии однозначно обладают позитивной коннотацией. Однако в данном случае важно учитывать личность персонажа, который произносит эти слова. Сэди Бёрк – верный секретарь Вилли Старка – прекрасно разбирается в политике. Проведя много лет на политической арене США, Сэди понимает, что нет смысла бездумно «бросаться на амбразуры», чтобы отомстить Крошке Дафи за спланированное убийство Старка. Это она и пытается донести до Джека Бёрдена и его подруги Анны Стэнтон. Сэди Бёрк скептически относится к порывам благородной справедливости, особенно выставленным напоказ, поэтому в её устах такие реалии, как *Eagle Scout* и *Joan of Arc* имеют явно уничижительное значение. Следовательно, в данном контексте реалии меняют свой оценочный знак с «+» на «-».

2.4. Функции реалий в романе Р. П. Уоррена «All the King's Men». Любой текст воспринимается как единый механизм, все элементы которого выполняют определённые роли. Реалии, являясь частью вертикального контекста художественного произведения, также служат в повествовании конкретным целям. Вслед за Н. А. Фененко [Фененко, 2014] и Д. В. Гуровой [Гурова, 2015] следует выделить пять функций реалий (см. табл. 4.).

В анализируемом романе дескриптивную функцию выполняют большинство реалий (30%), поскольку писатель отображает жизнь американского общества. Таким образом, в романе автор указывает автомобиль, который водил Джек Бёрден в молодости: «*But the first time I went up there it was a lot longer time ago, back in 1922, and I went there in my Model-T*» [Уоррен, 1953]. Ford Model T, который выпускался с 1908 по 1927 гг., был одним из самых популярных автомобилей США, поскольку конвейерная сборка делала машину недорогой по сравнению с другими автомобилями.

Таблица 4. *Функции реалий в романе Р. П. Уоррена «All the King's Men»*

Функция	Кол-во	%	Примеры
Дескриптивная	77	30	« <i>She was an even better friend, rumor had it, of a certain Sen Sen Puckett, who chew <u>Sen-Sen</u> to keep his breath sweet...</i> » [Warren, 1953].
Создание географического колорита	66	26	« <i>The Boss went up to <u>Chicago</u> on a little piece of private business...</i> » [Warren, 1953].
Ассоциативная	53	20	« <i>I could be <u>Rip Van Winkle</u></i> » [Warren, 1953].
Создание национально-культурного колорита	33	13	« <i>Then I remembered how I had met him, in the back room of Slade's pool hall, where Slade sold the <u>needle beer</u>...</i> » [Warren, 1953].
Создание исторического колорита	28	11	« <i>But he made his fortune, and sat on the white veranda and voted <u>Whig</u></i> » [Warren, 1953].
Всего:	256	100	

Одним из особых инструментов для проявления колорита в художественном произведении является реалия, поэтому в романе «All the King's Men» реалии способны выполнять три функции, связанные с созданием географического (26%), национального (13%) и исторического (11%) колорита. Хазрин Зейналова отмечает, что в подобных случаях реалии призваны усилить культурную аутентичность текста и погрузить читателей в события романа [Zeynalova, 2025: 73].

Н. А. Фененко отмечает, что в реалию может быть заложена аллюзивность или прецедентность [Фененко, 2014: 166]. В таких случаях реалия выполняет ассоциативную функцию. Рассмотрим следующий пример: «*But it wasn't a primary. It was hell among the yearlings and the Charge of the Light Brigade and Saturday night in the back room of Casey's saloon rolled into one, and when the smoke cleared away not a picture still hung on the walls*» [Уоррен, 1953]. В данном отрывке автор метафорически описывает первую предвыборную гонку Вилли Старка на пост губернатора. Для того, чтобы создать красочный образ жестокой политической борьбы, автор отсылает читателей к событиям Крымской войны, а именно к атаке лёгкой кавалерии, бессмысленной битве, в которой из-за неправильного понятого приказа британская кавалерия понесла большие потери, пытаясь атаковать позиции русской армии. Во втором случае писатель намекает на дурную славу традиционных американских баров, существовавших в западных штатах, в которых происходили перестрелки и драки. Следовательно, делая отсылку на эти два факта, автор ставит перед собой цель создать образ описываемого в отрывке события с помощью имплицитной информации и ассоциаций.

3. Заключение. В данной статье были проанализированы семантические и лингвокультурологические характеристики реалий и особенности их функционирования на примере романа Р. П. Уоррена «All the King's Men». Анализ эмпирического материала

позволил выделить 6 тематических групп реалий: этнографические, географические, исторические, реалии системы образования, религии и культуры, общественно-политические и мифологические / литературные реалии, среди которых лидирующие позиции занимают этнографические и географические реалии.

Национальная маркированность – важная характеристика реалии. В ходе анализа источников реалии и их территориального распространения, были выделены национальные, региональные и интернациональные реалии. Наибольшая частотность характерна для национальных американских реалий, что обусловлено местом, где разворачиваются события романа.

В романе Р. П. Уоррена «All the King's Men» реалии с положительной оценкой представлены большим количеством, чем реалии с негативной оценкой. Данный результат демонстрирует желание автора подчеркнуть позитивные стороны американской действительности, несмотря на жестокие условия политической борьбы за власть. Были также отмечены случаи влияния контекста на реалию, что стало причиной трансформации её оценочного значения – возникновения оценки в семантике реалии или изменения знака оценки на противоположный.

Установлено, что в рассматриваемом романе реалии призваны выполнять дескриптивную функцию, функции создания географического, национального и исторического колорита и ассоциативную, что позволило автору дать точную характеристику периоду, когда происходит действие романа, и детализировать повествование, добавить ему экспрессивности, благодаря ассоциативным цепочкам, которые вызывают реалии.

Реалия – это одно из тех явлений, в котором находит своё проявление глубокая взаимосвязь культуры и языка. Её исследование позволяет не только лучше изучить интересующий язык, но и глубже понять культуру представителей лингвокультурного сообщества, понять ход их мыслей и повысить уровень культурной грамотности читателя. Перспективным в нашем исследовании представляется изучение реалии с позиции их перевода на разные языки, поскольку при переводе художественного произведения, в котором функционируют реалии, перед переводчиком стоит задача не только передать смысл обозначаемого реалией объекта или феномена, но и сохранить национальный колорит романа в целом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Башмакова И. С. Репрезентация реалий в дискурсе // Выразительные средства английского языка в различных видах дискурса. Москва: Российский государственный университет им. А. Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство). 2024. С. 17-24.
2. Бессонова О. Л., Ососкова А. С. Декодирование оценочной семантики английских

диминутивных и аугментативных наименований лица // Вестник Московского университета. Серия 19: Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2024. № 1. С. 75-88.

3. Влахов С., Флорин С. Непереводимое в переводе. Москва: Международные отношения, 1980. 342 с.

4. Гурова Д. В. Роль и функции слов-реалий мексиканской культуры в романах Л. Эскивель «Malinche» и «Como agua para chocolate» // Актуальные вопросы переводоведения и практики перевода: Международный сборник научных статей. Нижний Новгород: ООО «АЛЬБА». 2015. № 5. С. 62-69.

5. Кабакова Е. А. Объём понятия «реалия» в переводоведении // Восточнославянские языки и литературы в европейском контексте – VIII. Могилёв: Могилёвский государственный университет имени А. А. Кулешова. 2024. С. 185-189.

6. Красильникова П. Ю. Оценочный компонент коннотативной семантики в поэтических текстах // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Русская филология. 2017. № 5. С. 25-34.

7. Куракина Н. А., Засецкая А. В. Особенности репрезентации культурных реалий в романе Джулиана Барнса «Англия, Англия» // Вестник ЮУрГУ. Серия: Лингвистика. 2023. № 4. С. 39-44.

8. Лилюкович О. С. Реалии в отечественной и зарубежной лингвистической традиции // Вестник ВГУ. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. Воронеж. 2015. № 4. С. 101-104.

9. Томахин Г. Д. Реалии-американизмы. Пособие по страноведению. Москва: Высш. шк., 1988. 239 с.

10. Фененко Н. А. Функциональный потенциал реалий во французском художественном тексте // Язык, коммуникация и социальная среда. Воронеж: НАУКА-ЮНИПРЕСС. 2014. № 12. С. 151-172.

11. Mamadaliev A. The problems of realia in literary translation // World Bulletin of Social Sciences. 2023. № 29. P. 20-25.

12. Zeynalova K. Translation Challenges of Cultural Realia in English Literary Texts: Semantic and Pragmatic Aspects // EuroGlobal Journal of Linguistics and Language Education. 2025. № 2 (1). P. 70-78.

ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ

Warren R. P. All the King's Men. 1953. Available at: https://louisiana-anthology.org/303download/texts/01--pennwarren_all_the_kings_men/penn-warren--kings_men.html. (accessed: 07.02.2025).

REFERENCES

1. Bashmakova, I. S. (2024). Rerezentatsiya realii v diskurse [Realia representation in discourse]. In *Vyrazitelnye sredstva angliyskogo yazyka v razlichnykh vidakh diskursa: Sbornik materialov po itogam provedeniya Vnutrivuzovskogo nauchno-prakticheskogo kruglogo stola*. Moskva: Rossiyskiy gosudarstvennyy universitet im. A. N. Kosygina (Tekhnologii. Dizayn. Iskusstvo). Pp. 17-24. (In Russ.).

2. Bessonova, O. L., Ososkova, A. S. (2024). Dekodirovanie otsenочноy semantiki angliyskikh diminutivnykh i augmentativnykh naimenovaniy litsa [Decoding evaluative semantics of English diminutive and augmentative designations of person]. In *Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 19: Lingvistika i mezhkulturnaya kommunikatsiya*. No 1. Pp. 75-88. (In Russ.).

3. Vlahov, S., Florin, S. (1980). Neperevodimoe v perevode [The Untranslatable in Translation]. Moskva: Mezhdunarodnye otnosheniya. (In Russ.).

4. Gurova, D. V. (2015). Rol i funktsii slov-realii meksikanskoy kultury v romanakh L. Eskivel «Malinche» i «Como agua para chocolate» [The role and functions of words-realia of Mexican culture in novels «Malinche» and «Como agua para chocolate» by L. Esquivel].

In *Aktualnye voprosy perevodovedeniya i praktiki perevoda*. Nizhnii Novgorod: OOO «ALBA». No 5. Pp. 62-69. (In Russ.).

5. Kabakova, E. A. (2024). Obyem ponyatiya «realiya» v perevodovedenii [The scope of the concept of 'realia' in translation studies]. In *Vostochnoslavjanskije yazyki i literatury v evropeiskom kontekste – VIII*. Mogilev: Mogilevskiy gosudarstvennyy universitet imeni A. A. Kuleshova. Pp. 185-189. (In Russ.).

6. Krasilnikova, P. Yu. (2017). Otsnochnyy komponent konnotativnoy semantiki v poeticheskikh tekstakh [Evaluative component of connotative semantics in poetic texts]. In *Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Seriya: Russkaya filologiya*. No 5. Pp. 25-34. (In Russ.).

7. Kurakina, N. A., Zasetskaya, A. V. (2023). Osobennosti reprezentatsii kulturnykh realiy v romane Dzhuliana Barnsa «Angliya, Angliya» [Specifics of the representation of cultural realia in Julian Barnes' novel *England, England*]. In *Vestnik YuUrGU. Seriya: Lingvistika*. No 4. Pp. 39-44. (In Russ.).

8. Lilikovich, O. S. (2015). Realii v otechestvennoy i zarubezhnoy lingvisticheskoy traditsii [Realia in the national and foreign linguistic tradition]. In *Vestnik VGU. Seriya: Lingvistika i mezhkulturnaya kommunikatsiya*. Voronezh. No 4. Pp. 101-104. (In Russ.).

9. Tomakhin, G. D. (1988). Realii-amerikanizmy. Posobie po stranovedeniyu [American Realia. The Handbook of Regional Studies]. Moskva: Vyssh. shk. (In Russ.).

10. Fenenko, N. A. (2014). Funktsionalnyy potentsial realii vo frantsuzskom khudozhestvennom tekste [Functional potential of realia in the French fiction text]. In *Yazyk, kommunikatsiya i sotsialnaya sreda*. Voronezh: NAUKA-YuNIPRESS. No 12. Pp. 151-172. (In Russ.).

11. Mamadaliev, A. (2023). The problems of realia in literary translation. In *World Bulletin of Social Sciences*. No 29. Pp. 20-25.

12. Zeynalova, K. (2025) Translation Challenges of Cultural Realia in English Literary Texts: Semantic and Pragmatic Aspects. In *EuroGlobal Journal of Linguistics and Language Education*. No 2 (1). Pp. 70-78.

ILLUSTRATIVE MATERIAL

Warren R. P. (1953) *All the King's Men*. Available at: https://louisiana-anthology.org/303_download/texts/01--pennwarren_all_the_kings_men/penn-warren--kings_men.html. (accessed: 07.02.2025).

Бессонова Ольга Леонидовна – доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой английской филологии (e-mail: o.bessonova.2023@list.ru), Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий государственный университет»
283001, Донецк, Университетская, 24

Bessonova Olga L. – Doctor of Philology, Professor, Head of English Philology Department (e-mail: o.bessonova.2023@list.ru), Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Donetsk State University»
24, Universitetskaya, Donetsk, 283001

Любивая Елена Сергеевна – студент магистратуры кафедры английской филологии (e-mail: lubivaya.lena@mail.ru), Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий государственный университет»
283001, Донецк, Университетская, 24

Liubivaia Elena S. – Master Degree Student of English Philology Department (e-mail: lubivaya.lena@mail.ru), Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Donetsk State University»
24, Universitetskaya, Donetsk, 283001

Поступила в редакцию 15 февраля 2025 г.